

АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ СОҲАСИДАГИ АТАМАЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ТУРЛИ ТАРЖИМА УСУЛЛАРИ

Абдираззакова Садоқат Алимбаевна
ТАТУ чет тиллар кафедраси ўқитувчиси
sadush1982@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Мақоланинг асосий мақсади-АКТ соҳасидаги лексик бирликларни тадқиқ қилиш, шу билан биргаликда атамаларнинг шаклланиш жараёнини аниқлаш ва тавсифлаш. Инглиз ва ўзбек тилларидаги ахборот технологиялари ва компьютер атамалари таҳлил қилинади. АКТ лексик бирликлари асосан инглиз тилидан калька, транслитерация ва транскрибция таржима усулларида фойдаланган ҳолда доимий равишда нафақат ўзбек тили, балки бошқа кўплаб тиллар луғат бойлигини ривожлантириб боради деб хулоса қилинди.

ANNOTATION

The main purpose of the article is to study lexical units in the field of ICT along with the definition and description of the process of term formation. Information technologies and computer terms in English and Uzbek are analyzed. It is concluded that the lexical units of ICT, mainly from the English language, with the help of translation methods of tracing, transliteration and transcription, continuously develop the lexical resources of not only the Uzbek language, but also many other languages.

Калит сўзлар: АКТ лексик бирликлар, сўз бирикмалари, семантик иборалар, транслитерация, транскрибция, калька таржима усуллари.

Илмий адабиётларда лексик бирликларнинг ясалиши юзасидан турли хил таърифлар мавжуд. Атамалар маълум бир тилнинг сўз, сўз бирикмаси, ибора, қисқартма, махсус мантикий маъно ифодаладиган белги, ҳарф ва рамзлар, сўз ва рақамларнинг жамланмаси бўлиши мумкин.

А.А Реформатский атамаларни қуйидагича ифодалайди “Атамалар-бу чекланган маъно англатувчи, тушунча ва нарсаларни тасвирлайдиган махсус сўзлардир. Атамалар нафақат кундалик ҳаётимизда мулоқот қилиш учун балки фан, технология, сиёсат, дипломатия соҳаларидаги атамаларнинг ажралмас бир қисми сифатида қўлланилади. Умумий тилда атамалар кўп маъноли бўлиши

мумкин, аммо маълум бир соҳага тегишли ҳолда ўрганилганда фвқат бир маънога эга бўлади”. (1 таб.)

АКТ атамасининг ўзбекча таржимаси	АКТ атамасининг Инглизча номланиши	Сўзнинг бошқа маънолари
диск (хотира)	disk	умуртқа тоғайи, диск, граммафон пластинкаси
сичқонча (х ва у координаталари бўйича ҳаракатланадиган компьютер қурилмаси)	mouse	сичқон, кўқарган кўз,
тармоқларни компьютерга улаш усулларидан бири	bus	шаҳар автобуси
компьютер бошланғич ишга тушурмоқ	boot	этик, қаттиқ тепмоқ
компьютер ёки дастурни ишга тушурмоқ	run	югурмоқ, бошқармоқ, ранги чикмоқ
процессор қутиси	case	вазият, суд жараёни, чамадон
мобил илова, дастур	application	ҳужжат, ариза, суртиш
вирус тури	worm	қурт, чувалчанг
дискка ёзмоқ	burn	ёнмоқ, иситмаси чикмоқ, жуда ҳоҳламоқ
тармоқдан ўтаётган маълумотлар миқдори	traffic	йўл ҳаракати, савдо-сотик, тирбандлик

Атамалар маълум бир соҳага оид бўлган билимларни ҳам ўзлаштиришда қўлланилади. Кўпинча тилда маълум бир атама бир қанча соҳаларда аммо ҳар хил маъноларда учрайди. Бу ўз ўрнида бизга турли тилларда илмий омоним атамаларни ўрганишимизга имкон беради. (Борковский1989; Нэдлер, Гварнери 2003)

Шундай қилиб, лексик бирликлар фойдаланилаётган контекстга қараб (технология, бизнес, илмиёт, сиёсат, кундалик нутқ ва бошқалар) ўз маъносини ўзгартириши мумкин. Белгиланган лексик бирликлар ва сўз бирикмалари доимий равишда янгиланиш, шу билан биргаликда умумий адабий луғат тили ва атамаларини бойитиш жараёнини кузатамиз. (Тураева 2015)

Кўпгина замонавий атамалар бир нечта таркибий қисмлардан иборат. Улар боғловчиларсиз ёки сўз бирикмалари ёрдамида ясалган семантик иборалар сифатида қаралади. Кўп сўзли атамалар бир нечта сўз бирикмасидан ташкил топиши мумкин. (масалан: user identification-фойдаланувчи маълумотлари) ёки

предлог кўшиш орқали янги сўз яшаш (масалан: update-замонавийлаштирмак). (Борковский 1989: 270)

Бир қатор мавжуд атамалар таснифи терминологияни содалаштириш учун мўлжалланган, яъни лексик бирликларни маълум соҳага оид бўлган атамалар сифатида ажратиб кўрсатиш учун тоифаларга бўлинади (масалан: ахборот тизими, сунъий интеллект, кибер хавфсизлик ва бошқалар). Янги соҳаларни ривожланиши нутқимизда янги атамаларни пайдо бўлишига, луғавий бойлигимиз ошишига таъсир кўрсатади. Замонавий тилда биз синоним ва жуфт атамаларни ҳам учратишимиз мумкин. Бунга мисол: computer ethics- netiquette(компьютер этикаси-тармоқ этикети); hard disk- rigid disk (қаттиқ диск) (Борковский 1989).

Ўзбек тилини АКТ атамалари билан бойитишнинг бир нечта таржима усуллари мавжуд, булар сўзларни инглиз тилидан калькалаш, транслитерлаш ва транскрибциялаш орқали олинади. Даставвал, атама ёки тушунча асосий тилда яъни инглиз тили элементи сифатида пайдо бўлади, сўнгра топилган атамалар ўзбек тилига юқоридаги таржима усуллари орқали ўзлаштирилади. Қуйида АКТ соҳасидаги инглиз тилидаги лексик бирликлар, жаргон таркиби ва касбга оид бўлган сўзлар қандай қилиб ўзбек тилига ўзлаштирилганлиги мисоллар орқали кўриб чиқсак.

Калькалаш- лексик бирликни айнан сўзма-сўз таржимаси, яъни ўзлаштирилган ибора асл тилдан иккинчи тилга кетма-кетликда таржима қилинади. Масалан: hard disk-қаттиқ диск, operating system-оператив тизим, mouse-сичқонча, motherboard-она плата, artificial intelligence-сунъий интеллект, cyber security-, cyberwarfare-кибержанг. Калькалаш ҳар қандай тилнинг асосий луғат бойлигини сезиларли даражада тўлдиради. Сабаби бу усулдаги таржима она тилимиздаги нормаларга мос келгани учун калькалаш усули орқали бошқа тилдан ўзлаштириб олинган сўз ёки ибора сифатида қаралмайди. Кўпинча мураккаб атамаларда калькалаш ва транслитерация таржима усуллари биргаликда қўлланилади.

Қуйидаги инглиз тилидан олинган сўзларни транслитерацияга мисол тариқасида кўришимиз мумкин: bit, disk, monitor, printer, skaner, display, supercomputer, smartfon, spam, internet portal, router, adapter, post, veb sayt ва бошқалар. Транслитерация транскрибция жараёнига жуда яқин, унда ҳарфлар эмас, балки товушлар узатилади, масалан: windows-виндоуз, byte-байт, driver-драйвэр.

Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкинки, ҳозирги кунда фойдаланилаётган ахборот коммуникация технологияларига оид бўлган

атамаларнинг аксарияти инглиз тилидан содалаштириб, яъни калька, транслитерация ва транскрибция таржима усулларидан фойдаланган ҳолда ўзлаштириб ўрганилмоқда. Шу тарзда АКТ тили доимий равишда ўзбек ва бошқа тилларнинг лексик ва фразеологик тизимини бойитиб боради.

Ахборот технологиялари соҳасидаги тил илмий ва илмий-техника соҳаси билан бир қаторда ахборот воситалари ва оммавий маъданиятнинг муҳим элементи сифатида нафақат соҳа мутахассислари томонидан балки бир нечта авлод вакилларининг мулоқот манбаи сифатида фойдаланилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Реформатский А.А. Введение в языковедение: Учебник для вузов / под ред. В.А. Виноградова. 5-е издание, испр. М.: Аспект Пресс, 2010. 536 с. [Reformatsky, A.A. (2010): Textbook for universities. Ed. by V.A. Vinogradov. 5 th edition, rev. Moscow: Aspect Press, 536 p.]
2. Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике с толкованиями. М.: Рус. яз., 1989. 335 с. [Borkowski, A.B. (1989) Moscow: Rus. yaz., 335 p. (in Russ.)]
3. Тураева З.Я. Лингвистика текста. Текст. Структура и семантика. Учебное пособие. М.: Либроком, 2015. 144 с. [Turaeva, Z.Y. (2015). Textbook. Moscow: Librokom, 144 p. (in Russ.)]
4. Aripov M. Informatika asoslari. O'quv qo'llanma. –Toshkent: 2002.
5. M.Aripov. Internet va elektron pochta asoslari. T., Universitet, 2000
6. Ayupov R.X. Xususiy komputerde ishlash. MS Word matn muharriri. –T.: TMI
7. <http://www.tdpu.uz>
8. <http://www.pedagog.uz>
9. <http://www.tdpuziyonet.uz>
10. <http://www.edu.uz>
11. <http://www.cs.ifmo.ru>
12. <http://www.intuit.ru>